

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Қиличев Хайрулла Маматович ФУҚАРОЛАР ЙИГИНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ФУҚАРОЛИК- ҲУҚУҚИЙ ШАРТНОМАЛАРНИНГ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Ubaydullayev Abror Qutpilla o‘g‘li ISLOM MOLIYA HUQUQI: TUSHUNCHASI, MAZMUNI VA ISTIQBOLLARI.....	15
3. Ходжаев Бахшилло Камолович ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ СИФАТИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛККА БЎЛГАН ҲУҚУҚЛАР ТРАНСФЕРИ ВА УНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИ.....	21
4. Юсупова Мухбира Абдухоликовна ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА.....	29
5. Жуманов Тўлқинбой Саттарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИГА КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ТАЙЁРЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ МУАММОЛАР.....	40
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ» («ПРАВО БЫТЬ ЗАБЫТЫМ, ПРАВО НА УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ»)?:.....	48
7. Имомназаров Алишер Хасанович КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИ.....	56
8. Курбанов Маъруфжон Мамадаминович, Мамазова Зарифа Курбановна ҲУҚУҚИЙ НОРМАЛАР РАҚОБАТИДА ЖИНОЯТ СУБЪЕКТИГА КЎРА ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	68
9. Курбанов Маъруфжон Мамадаминович, Рашидов Фируз Туйғунович ЖИНОЯТ ҚОНУНИНИНГ ҲУДУД БЎЙИЧА АМАЛ ҚИЛИШИ.....	78
10. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОИЙ АКТИВЛАР”НИ ҚАЙТАРИШГА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР.....	90
11. Баракаев Лазизжон Отақулович ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТ ТИЗИМИ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА ТАФТИШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ.....	104
12. Турсунова Маликахон Улуғбековна РАҚАМЛАШТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНИНГ ДИПЛОМАТИК ХИЗМАТГА ТАЪСИРИ: ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ, МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	113

Юсупова Мухбира Абдухоликовна,
 Самостоятельный соискатель кафедры Бизнес права
 Ташкентского государственного юридического университета
<https://orcid.org/0009-0002--3575-5684>
 E-mail: muhbira080780@mair.ru

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО
 ОБОРОТА**

For citation: Yusupova Muhbira Abduholikovna. LEGAL REGULATION OF SMALL BUSINESS ACTIVITIES IN AGRICULTURE AND THE PROBLEMS OF THEIR IMPROVEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL CIVIL CIRCULATION. Journal of Law Research. 2023, Special issue 2, pp.29-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8113955>

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье рассматриваются правовые основы осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. В сравнительно-правовом анализе нормативно-правовых актов стран раскрываются некоторые особенности регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства. В процессе исследования научных трудов правоведов, специалистов в данной сфере сделаны выводы и предложения по поводу совершенствования правового регулирования предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства. Особо отмечается пути совершенствования правового регулирования предпринимательства в условиях цифровизации экономических процессов.

Ключевые слова: правовое регулирование, предпринимательство, защиты прав, обязательство, закон, ответственность, сельское хозяйство.

Yusupova Muhbira Abduholikovna,
 Independent researcher of the Business Law Department
 of Tashkent State University of Law
<https://orcid.org/0009-0002--3575-5684>
 E-mail: muhbira080780@mair.ru

**LEGAL REGULATION OF SMALL BUSINESS ACTIVITIES IN AGRICULTURE AND
 THE PROBLEMS OF THEIR IMPROVEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL CIVIL
 CIRCULATION**

ANNOTATION

This given article deals with the legal framework for the implementation of the activities of small businesses in accordance with the current legislation of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan. In a comparative legal analysis of the legal acts of the countries, some features of the regulation of the activities of small businesses in the field of agriculture are revealed. In the process of studying the scientific works of lawyers, experts in this field, conclusions and proposals were made regarding the improvement of the legal regulation of entrepreneurial activities of small businesses. Particularly noted are the ways to improve the legal regulation of entrepreneurship in the context of the digitalization of economic processes.

Keywords: legal regulation, entrepreneurship, protection of rights, obligation, law, responsibility, agriculture.

Yusupova Muhbira Abduholiqovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Biznes huquqi kafedrası mustaqil izlanuvchisi
<https://orcid.org/0009-0002--3575-5684>
E-mail: muhbira080780@mair.ru

**RAQAMLI FUQAROLIK AYLANISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KICHIK
BIZNESINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH
MASALALARI**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini amalga oshirishning huquqiy asoslari muhokama qilinadi. Mamlakatlarning me'yoriy-huquqiy hujjatlarini qiyosiy huquqiy tahlil qilishda qishloq xo'jaligi sohasidagi kichik biznes faoliyatini tartibga solishning ayrim xususiyatlari ochib berilgan. Huquqshunoslar, soha mutaxassislarining ilmiy ishlarini o'rganish jarayonida kichik biznes subyektlarining tadbirkorlik faoliyatini huquqiy tartibga solishni takomillashtirishga oid xulosa va takliflar bildirildi. Iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish sharoitida tadbirkorlik faoliyatini huquqiy tartibga solishni takomillashtirish yo'llari alohida qayd etilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy tartibga solish, tadbirkorlik, huquqlarni himoya qilish, majburiyat, qonun, javobgarlik, qishloq xo'jaligi.

В современных условия цифрового гражданского оборота немаловажное значение в сфере сельскохозяйственной предпринимательской деятельности, наравне с иными организационно-правовыми формами предпринимательства, имеет малое предпринимательство. Так, в своём Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от 20 декабря 2022 года особо подчеркнул: «Мы решительно продолжим реформы в сельском хозяйстве. Если мы сможем превратить 750 тысяч новых дехканских хозяйств в субъекты предпринимательства, в настоящих собственников земли, то будут решены многие социальные проблемы на селе, в первую очередь безработица и бедность. Я в этом убежден. Хокимы областей и районов несут ответственность за эффективную организацию данной работы и должны регулярно отчитываться перед населением»[1].

Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5853 от 23 октября 2019г., «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы[2]» поставлено задача увеличение общего количества малых предприятий (микрофирм) в сельской местности 2025 году 20 % на 2030 году 30 % Глубокое теоретическое и практическое изучение правовая организация деятельности малого предпринимательства в сельском хозяйстве имеет важное значение. Малое предпринимательство как особый субъект предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, Республики Узбекистан, как

и во многих странах, гарантировано Конституцией, и регламентировано нормами гражданского законодательства.

Правовая организация деятельности малого предпринимательства в сельском хозяйстве имеет особое значение. Малого предпринимательства в сельском хозяйстве неотъемлемый элемент цифрового гражданского оборота. Прежде всего отметить, что докторальное доказана мысль о том, что обоснование причин существования малого предпринимательства в сельском хозяйстве обычно строится на имеющем место отличии его мобильная производственная характеристик в сравнении с крупным предпринимательским субъекта функционирующих в аграрном секторе. Основные отличительные особенности малого предпринимательства в сельском хозяйстве проявляются в следующем: его организация не требует больших капиталовложений и материально-технической снабжения; период становления и развития занимает мало времени; глубокая производственная специализация и целенаправленность на производство востребованной продукции, работ и услуг. Малого предпринимательства в сельском хозяйстве – это эффективный аграрный бизнес, ориентирующийся, прежде всего, на использование трудовых ресурсов в сельской местности. В странах с развитой рыночной экономикой им ежегодно создается примерно $\frac{2}{3}$ всех рабочих мест. В малых аграрных фирмах царит атмосфера творчества, заинтересованности и предпринимательской активности. Самое главное, быстрая окупаемость вложений - это не только изначальная цель организатора любого вида сельскохозяйственного бизнеса, но также и следствие условий его начального формирования и функционирования. В стартовом же периоде это гарантируется, прежде всего: малым объемом капиталовложений, специфичностью, мобильностью. Малого предпринимательства в сельском хозяйстве – креативный бизнес, обладающий удивительной способностью производить востребованные товары, удовлетворять потребности в дефицитных товарах, работах и услугах, изготавливать продукцию, максимально согласовывая ее потребительские свойства с требованиями заказчика особенно, жителей села. Малого предпринимательства в сельском хозяйстве часто характеризуют как начальный этап движения к крупному предпринимательству, и хотя это одно из самых распространенных определений, на самом деле оно не всегда подтверждается фактами. Изучение показывает, что большинство малого предпринимательства в сельском хозяйстве, достигнув некоторого объема и прочно заняв рыночную нишу, осознают предел возможности дальнейшего экономического роста, и чаще двигаются по пути цифровизации сельскохозяйственного производства, а не в сторону наращивания дополнительных объемов с целью вытеснения конкурентов с рынка, т.к. последнее всегда более затратно по ресурсам и менее выгодно по конечным результатам. К преимуществам малые предпринимательские субъекты можно отнести свободу решений, простоту создания и лёгкость реорганизации и ликвидации, а к недостаткам - небольшой капитал и неопределённость сроков предпринимательской деятельности. Малый предпринимательства в сельском хозяйстве практически находится вне цифровой экосистемы и, соответственно, не имеет доступа к рынку многих ресурсов, что сильно тормозит эволюцию семейного предпринимательства, освоение современных способов и форм организации производства и менеджмента, процесс внедрения цифровых технологий и технических средств, прогрессивных достижений социальное развития села. Хотя предпринимательской деятельность семейных хозяйств имеет существенные резервы и возможности, которые в настоящее время используются не в должном уровне. Развитие малый предпринимательства в сельском хозяйстве должно выступить одним из важных направлений реализации стратегических задач в этой сфере. По нашему глубокому убеждению, проведение комплексных исследований по этой проблеме позволит определить наиболее перспективные пути их дальнейшего развития в системе агропромышленного комплекса. В данном контексте, несмотря на представленные выше цивилизно-правовой природа, малого предпринимательства в сельском хозяйстве до настоящего времени так и не получил достаточного научно-теоретического обоснования с учетом умного регулирования отрасли, опираясь на который можно было бы объяснить его роль и правового статуса в цифровом гражданском обороте.

Категорий малые предпринимательские субъекты занимает достойное место в сельскохозяйственном производственном секторе, так как она имеет больше социальное значение, чем экономическое, а также представлена предпринимательства с образованиям и без образованиям юридического лица. В данной категорий предпринимательской деятельности капитал не выделяется из его личного имущества, на которое распространяется риск потерь. В настоящее время такие предпринимательские субъекты, в основном, не используют современные цифровые технологии, а базируются на малопроизводительных средствах труда. Категорий малые предпринимательские субъекты является наиболее простой и доступной формой деловой и предпринимательской активности и как правило, любой дееспособный гражданин может стать достигший 18 лет.

В то время как в Республике Таджикистан вопросам организации деятельности и развития малого предпринимательства, сельскохозяйственной в частности, не уделено должного внимания. Шарифов И. М. в своей диссертационной работе отмечает, о том что, несовершенное законодательство в сфере малого предпринимательства, отсутствии системы государственной поддержки, в том числе механизмов имущественной и финансовой поддержки не способствуют должному развитию малого предпринимательства[3]. Наботов С. Х. в диссертационной работе под названием «Правовой режим имущества индивидуального предпринимателя» подчёркивает о недостаточности государственного обеспечения защиты имущественных прав индивидуальных предпринимателей, малого предпринимательства в условиях финансово-экономического кризиса в стране[4]. По нашему убеждению, существующая недостаточность правового обеспечения развития малого предпринимательства в экономики страны, особенно в сфере сельскохозяйственной предпринимательской деятельности замедляет темпы развития социально-экономического развития.

Авторами справедливо подчёркивается, что замедление темпов создания новых или дополнительных рабочих мест становится причиной распространения и углубления бедности. Одним из выполнимых задач является усиление координирующую роль государства, реанимировать социальную ответственность бизнеса, общественных организаций и отдельных граждан[5]. Самадов Б. О. отмечает что, в действительности, в настоящее время малое предпринимательство является активно развивающимся сектором экономики государств, особенно, стран СНГ. Анализ практики становления сектора предпринимательства показывает, что в большинстве стран происходит переход от начального этапа к этапу развёртывания и развития[6]. На данном этапе основное значение имеет активизация интеграции инвестиционной, производственной и инновационной деятельности субъектов предпринимательства, направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности.

Учёные отмечают, что малое предпринимательство это активная, инициативная, самостоятельная, инновационная и в значительной мере рискованная деятельность, направленная на получение прибыли, как финансового результата, а, следовательно, на удовлетворение потребностей потребителей товаров и услуг в условиях осуществления рыночных реформ[7].

Основным законодательным источником малого предпринимательства в Таджикистане и в Узбекистане является нормы Гражданского кодекса. Сближенные нормы статей 24 ГК РТ и ГК РУз дают основания для организации, осуществлении предпринимательской деятельности в форме малого предпринимательства. Как закреплено, граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Самадов Б.О. отмечает, что индивидуальная предпринимательская деятельность является одним из видов малого предпринимательства, а индивидуальный предприниматель - его субъектом[8].

Так, в соответствии с Законом Республики Таджикистан №1107 от 26 июля 2014 г., «О государственной защите и поддержке предпринимательства» одним из принципов

государственной защиты и поддержки предпринимательства в Таджикистан является приоритет развития малого и среднего предпринимательства (статья 4 настоящего Закона). Кроме этого, законодатель установил, что субъектам предпринимательства в Таджикистане относится малое предпринимательство (статья 5 Закона №1107). Согласно содержанию пункта 2 статьи 5 Закона, к субъектам малого предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, валовой доход которых в год составляет до 500000 (пятист тысяч) сомони. По сущности основу малого предпринимательства, по праву составляют индивидуальные предприниматели (статьи 24 ГК РТ, ГК РУз). Так, в пункте 3 ст. 24 ГК РТ отдельно выделен субъект предпринимательского права, как глава дехканского (фермерского) хозяйства, осуществляющий деятельность без образования юридического лица, который признается предпринимателем с момента государственной регистрации дехканского (фермерского) хозяйства. Проанализированные нормы пункта 3 статьи 3 Закона Республики Таджикистан №1289 от 15 марта 2016г. «О дехканском (фермерском) хозяйстве» свидетельствуют о том, что дехканское хозяйство, создаваемое без образования юридического лица одним, от 2 до 50 физическими лицами на основе договора о совместной деятельности, осуществляет свою деятельность с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Правовым основам организации сельскохозяйственной предпринимательской деятельности дехканских хозяйств посвящена глава 2 Закона РТ №1289. Содержание статьи 7 настоящей главы Закона (Особенности организации деятельности дехканского хозяйства без образования юридического лица) соответствует правовой природе малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. Но, к сожалению, в настоящее время законодатель не учитывает целесообразности придания правового статуса малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного предпринимательства.

О целесообразности придания правового статуса малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства учёными уделяется особое внимание. Так, Закурлаев А. К. на это обращает внимание и отмечает, что правовое обеспечение развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве является одним из функций государственных органов, от его деятельности зависит дальнейшее совершенствование гражданского законодательства[9]. Макушина А. Ю. в своей работе пишет, что в сфере предпринимательской деятельности малое предпринимательство со всеми признаками должно быть отдельно закреплено в законодательстве[10]. Малое предпринимательство являются основным участником в сфере развития экономики страны, экономических процессов. Самадов Б. О. о важности правовой защиты и поддержки, стимулирования малого предпринимательства, особенно в условиях глобальных кризисов подчёркивает в своей монографии. Формирование правовой среды во всех странах решает многие проблемы, стоящие на пути развития предпринимательства, в частности индивидуального предпринимательства, особенно в условиях острого финансового кризиса и конкуренции на рынке[11].

Исследованию показывает, то прогрессивные нормы регулирующие деятельность малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства, а также предусматривающие государственная поддержку по законодательству Республики Узбекистан содержаться и иных законах. Так, например, в соответствии Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-680 от 1 апреля 2021г., «О дехканском хозяйстве» закреплено положение о том что, на дехканские хозяйства также распространяются все виды льгот, предоставляемых малому бизнесу и сельскохозяйственным предприятиям по кредитованию, страхованию и лизингу (части 6 статьи 14 настоящего Закона). Другое положение предусмотрено в соответствии Законом Республики Узбекистан № 602-1, от 30 апреля 1998 г., «О фермерском хозяйстве». На фермерские хозяйства распространяются иные формы поддержки, предусмотренные законодательством для развития малого частного предпринимательства (части 4 статьи 29 настоящего Закона).

Следует особо подчеркнуть, что со стороны государства субъектам малого предпринимательства в Узбекистане уделяется внимание на должном уровне. На сегодняшний день не утратил своё научно-теоретическое, практическое значение Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.05.1998г., №232 «О совершенствовании механизма стимулирования развития малого предпринимательства»[12]. Кабинет Министров Республики Узбекистан отдельным приложением к этому документу установил что, на органы государственного управления, кредитно-финансовые учреждения, страховые и неправительственные организации возложена ответственность за осуществление функций по поддержке развития малого бизнеса. Далее, предупредило руководителей местных органов государственной власти, а также указанных в приложении министерств, ведомств и структур, что их деятельность будет оцениваться по тому, насколько эффективно они содействуют развитию малого бизнеса, частного предпринимательства. Как следует из проанализированных нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, предусмотрены все правовые основы организации деятельности и дальнейшего развития малого предпринимательства, сельскохозяйственной предпринимательской деятельности в стране.

Проведённое научное исследование и сравнительно-правовой анализ действующего законодательства Таджикистана и Узбекистана позволяют сделать вывод о том что, малое предпринимательство, особенно в сфере сельскохозяйственной предпринимательской деятельности изучено недостаточно. Следует отметить то что, узбекистанский законодатель уделяет внимание малому предпринимательству в сфере сельскохозяйственной предпринимательской деятельности и указывает на поддержку такой формы деятельности. Для Республики Таджикистан применения эффективного правового регулирования, предоставления поддержки и стимулирования малого предпринимательства, в сельскохозяйственной предпринимательской деятельности в частности, считается наиважнейшим стратегическим направлением. По нашему мнению, в этой части в рамках исследования считается интересным и более прогрессивным некоторые нормы в законодательстве Республики Узбекистан. К примеру, можно сослаться Закону Республики Узбекистан № 69-П, от 25 мая 2000г., «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», где в статье 5 предусмотрено положение о субъекте малого предпринимательства. Законодатель устанавливает, что субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели; микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в производственных отраслях, не более двадцати человек, в сфере услуг и других непромышленной отраслях не более десяти человек, в оптовой, розничной торговле и общественном питании не более пяти человек. Кроме этого, малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в отраслях лёгкой и пищевой промышленности, металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и промышленности строительных материалов не более ста человек; машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы не более пятидесяти человек; науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественного питания и другой непромышленной сферы не более двадцати пяти человек (статья 5 Закона № 69-П, от 25 мая 2000г.). Наряду с этим, учитывая имущественные интересы субъектов малого предпринимательства законодателем устанавливается положение о том что, субъекты малого предпринимательства представляют отчётность только в органы государственной статистики и налоговые органы по установленным формам. Органам государственного управления и органам государственной власти на местах запрещается устанавливать для субъектов предпринимательства дополнительные виды отчётности, не предусмотренные законодательством (статья 17 настоящего Закона). В соответствии с положениями абз.4 и 5 статьи 39 Закона (Ограничение проверок деятельности субъектов предпринимательства), плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств

осуществляются не чаще одного раза в четыре года. Финансово-хозяйственная деятельность вновь созданных субъектов малого предпринимательства и фермерских хозяйств не подлежит плановым проверкам в течение первых трёх лет с момента их государственной регистрации. Субъектам малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственной деятельности по анализируемому закону предусмотрены государственные льготы. Согласно положением статьи 46 Закона РУз «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» льготные тарифы по энергоносителям, установленные для сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространяются на субъекты малого и частного предпринимательства, расположенные и осуществляющие свою деятельность в сельской местности. Здесь следует отметить, что по закону государственная защита и поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственной деятельности, очевидно. Нормы, указывающие на то что, государственным органам на всех уровнях «запрещается» устанавливать для субъектов предпринимательства дополнительные виды отчётности. Более того, период проведения плановых проверок со стороны государственных органов финансово-хозяйственной деятельности малого предпринимательства считается демократическим, разумным. Более всего, предоставление льготы субъектам малого предпринимательства по тарифам энергоносителей, для развития сельскохозяйственной предпринимательской деятельности обоснованно, целенаправленным.

Проблема отнесения самозанятости к предпринимательской или к одному из видов экономической деятельности важен и для решения вопроса ответственности. Согласно Положению «О порядке осуществления деятельности в качестве самозанятого лица [13]» утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.12.2020 г. N 806 подсамозанятыми лицам понимается физические лица, самостоятельно осуществляющие основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических и юридических лиц, направленную на получение трудовых доходов, зарегистрированные в органах государственной налоговой службы с правом исчисления трудового стажа и пользования стимулирующими льготами, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве самозанятого, не должно проходить государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Самозанятое лицо не вправе использовать наемных работников в своей деятельности и осуществлять трудовую деятельность в качестве работников субъектов хозяйствования. К перечню видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица относятся: земляные и рекультивационные работы на дехканских и приусадебных участках граждан; сельскохозяйственные работы по заказу владельцев фермерских хозяйств, организаций, занятых выращиванием коконов и грен тутового шелкопряда (уход за сельскохозяйственными растениями, тутовым шелкопрядом и животными, сбор урожая сельхозкультур, посадка саженцев шелковицы и другие сельхозработы); работы по устройству ландшафта дачных и приусадебных участков граждан; помощь владельцам дехканских и приусадебных участков в посадке и уходе за сельскохозяйственными растениями, в сборе урожая сельхоз культур; розничная торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских рынках; выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках, а также ткачество и реализация шелковой ткани и шелковых ковров на дому и т.п. Если рассматривать самозанятость как предпринимательскую деятельность, то возникает вопрос, как определить, привлекать ли лицо за осуществление незаконного предпринимательства. Если мы выделяем самозанятость не в качестве предпринимательской деятельности, а в качестве одного из видов экономической, то ответственность должна наступать скорее не за отсутствие регистрации, а за неуведомление налогового органа и соответственно неуплату налогов. В настоящее время институт самозанятости находится на стадии становления. Для достижения цели выведения их «из тени», уплаты ими налогов, защиты их прав, необходимо определиться с законодательным определением, что же является самозанятостью. Проанализировав правовую доктрину и законодательство, можно прийти к

следующим выводам: несмотря на многие схожие черты индивидуального предпринимателя и самозанятого гражданина, деятельность последнего характеризуется специфическими признаками, выделенными в налоговом законодательстве: отсутствие наемных работников, личный трудовой вклад. Как правило, также данная деятельность характеризуется невысокими доходами. Такой признак предпринимательской деятельности как систематичность не всегда ярко выражен. Нельзя однозначно сказать, что самозанятые граждане – те же индивидуальные предприниматели, но не зарегистрированные. Самозанятость является одним из видов экономической деятельности, ситуация, когда люди сами себя обеспечивают работой. Легализация их деятельности должна быть не в регистрации, а в уведомлении налоговых органов, и ответственность должна быть установлена за неуплату налогов и страховых взносов в соответствующие фонды, к чему собственно и движется налоговое законодательство. Как нам представляется, что деятельность самозанятых граждан полностью соответствует критериям предпринимательской деятельности. Из этого следует, что данную группу субъектов правильно определять как самозанятых предпринимателей, которыми являются физические лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью для получения прибыли, в качестве средств к существованию использующие собственные активы и средства без привлечения наемной рабочей силы. Идентификация самозанятого лица как субъекта предпринимательской деятельности позволяет ему вступать в гражданско-правовые отношения с предпринимателями и юридическими лицами, а также защищать свои интересы в экономических судах. В противном случае самозанятые будут лишены подобного способа защиты своих интересов. В то же время такая идентификация несет и опасность для них. Фактическая предпринимательская деятельность, независимо от регистрации, не перестает такой быть, что возлагает на самозанятого ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. В связи с этим, очень актуален вопрос о легализации деятельности самозанятых лиц в качестве предпринимательской и нуждаются специальное исследование.

Ст. 24 ГК РУз. Предпринимательская деятельность гражданина изложить в следующей редакции:

«Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных части вторым настоящего статья.

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований части первой настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Граждане вправе заниматься экономической деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании дехканского хозяйства, заключенного в соответствии с законом».

По нашему мнению, правовое регулирование малого предпринимательства в сельском хозяйстве представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, которые определяют понятие и особенности малого предпринимательства в сельском хозяйстве с учетом их совокупность доходов в один календарных год определяемых в Предпринимательском кодексом Республики Узбекистан, (индивидуальные предприниматели; микро фирмы

учредители (участники) физические лица, малые предприятия, а также учредители(участники) которые являются юридические лица- предпринимательские субъекты), регламентируют правила осуществления сельскохозяйственной предпринимательской деятельности, формируют права и обязанности таких категории субъектов при взаимодействии их с иными субъектами предпринимательской деятельности(фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, агропромышленные кластеры и агрофирмы) в аграрном секторе, работниками, соответствующими государственными органами и некоммерческими организациями, устанавливают ответственность за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в этой сфере.

Вместе тем, В проекте Предпринимательском кодексе Республики Узбекистан, необходимо, предусмотреть специальную статью посвященные категории субъектов предпринимательства» и изложить в следующего содержания:

В зависимости от совокупность доходов в один календарный год и размера среднегодового оборота по реализации товаров (работ, услуг) субъекты предпринимательства подразделяются на следующие категории: субъекты малого предпринимательства, в том числе микрофирмы; субъекты среднего предпринимательства; субъекты крупного предпринимательства.

Разделение субъектов предпринимательства на категории, указанные в части первой настоящей статьи, осуществляется для целей государственной поддержки и формирования сведений официальной статистики.

Для государственной поддержки используется критерий совокупность доходов в один календарный год субъектов предпринимательства и размера среднегодового оборота по реализации товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательства.

Для формирования сведений официальной статистики используется критерий совокупность доходов в один календарный год субъектов предпринимательства установленных настоящим Кодексом.

Размер среднегодового оборота по реализации товаров (работ, услуг) субъектов предпринимательства определяется в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан.

Кроме того, в проекте Предпринимательском кодексе Республики Узбекистан, необходимо, предусмотреть специальную статью посвященные субъекты малого предпринимательства» и изложить в следующего содержания:

К категории малым предпринимательским субъектам относится: индивидуальные предприниматели; микро фирмы учредители (участники) физические лицам предпринимательские субъекты которые в один календарный год совокупность доходов составляют до 1 млрд. сум; малые предприятия в один календарный год совокупность доходов составляют от 1 млрд. сум до 10 млрд. сум а также учредители(участники) которые являются юридические лица.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствованию законодательства способствовали бы созданию благоприятных условий для осуществления, развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства.

Сноски/References/Iqtiboslar:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, от 20.12.2022г. (Message of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan, dated December 20, 2022) // <https://president.uz/ru/lists/view/5774>.
2. Национальная база данных законодательства, 24.10.2019 г., № 06/19/5853/3955; 01.05.2021 г., № 06/21/6217/0409; 12.02.2022 г., № 06/22/67/0128; 01.04.2022 г., № 06/22/95/0267 (National Legislation Database, October 24, 2019, No. 06/19/5853/3955;

- May 1, 2021, No. 06/21/6217/0409; February 12, 2022, No. 06/22/67/0128; April 1, 2022, No. 06/22/95/0267)
3. Шарифов И. М. Правовое регулирование малого предпринимательства в Республике Таджикистан. Автореферат дисс. к.юр.н., по спец. 12.00.03. – Душанбе, 2020, 19с. (Sharifov I. M. Legal regulation of small business in the Republic of Tajikistan. Abstract of diss. Candidate of Law, Specialist 12.00.03. – Dushanbe, 2020, -P.19)
 4. Наботов С. Х. Речаи ҳуқуқи имолу мулки соҳибкори инфиродӣ. Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯиҳои соси 6D030100 – Ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020, 88с. (Nabotov S. H. Regime of property rights of an individual entrepreneur. Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (PhD) Doctor according to 6D030100 – Jurisprudence. - Monday, 2020, 88 p.)
 5. Исмаилова М. М., Насирова У. Н. Налоги, бедность и уровень жизни в Таджикистане // Актуальные проблемы экономики и права в условиях глобализации. Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвящённой 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, 29 мая 2021год / Отв. редактор к.ю.н., доцент Бобоев Д.К. – Душанбе: “НашриМубориз”, 2021, 458-459с. (smailova M. M., Nasirova U. N. Taxes, poverty and living standards in Tajikistan // Actual problems of economics and law in the context of globalization. Materials of the Republican scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the State Independence of the Republic of Tajikistan, May 29, 2021 / Ed. editor Ph.D. in law, associate professor Boboev D.K. – Dushanbe: “Nashri Muboriz”, 2021, 458-459p.)
 6. Самадов Б. О. Правовые основы предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в начале XXI века: мировой опыт. Коллективная монография. – Томск, ТГУ, 2020, 231с. (Samadov B. O. Legal basis for entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan. Regulation of the activities of small businesses at the beginning of the XXI century: world experience. Collective monograph. – Tomsk, TSU, 2020, -P.231)
 7. Хабибов С. Х., Эшов Д. К. Малое предпринимательство. Вопросы становления, кредитно-финансовой поддержки и развития. – Душанбе, 2006, 6с. (Khabibov S. Kh., Eshov D.K. Small business. Issues of formation, credit and financial support and development. - Dushanbe, 2006, -P.6)
 8. Самадов Б. О. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан и в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ. Автореферат диссер. к.юр.н. по спец. 12.00.03. – М., ГУ-ВШЭ, 2010, 9с. (Samadov B. O. Legal regime of individual entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan and in the Russian Federation: a comparative legal analysis. Dissertation abstract. Ph.D. according to special 12.00.03. - M., SU-HSE, 2010, -P.9)
 9. Закурлаев А. К.Фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 5 - махсус сон. – Тошкент, 2020, 34с. (Zakurlaev A. K. Prospects for improving civil legislation // Journal of legal research. 5 is a special number. - Tashkent, 2020, 34 p.)
 10. Макушина А. Ю. Сущность основных категорий в сфере малого предпринимательства в Республике Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан), 2020, №.4 (136). – Ташкент, 2020, 91с. (Makushina A. Yu. The essence of the main categories in the field of small business in the Republic of Uzbekistan // Economy and Finance (Uzbekistan), 2020, No. 4 (136). - Tashkent, 2020, -P.91)
 11. Самадов Б. О. Правовое положение предпринимателя. Монография. - Германия, Саарбрюкен (Saarbrücken): LapLambertAcademicPublishing, 2014, 82с. (Samadov B. O. Legal status of the entrepreneur. Monograph. - Germany, Saarbrücken: LapLambertAcademicPublishing, 2014, -P.82)
 12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании механизма стимулирования развития малого предпринимательства» // Собрание

законодательства Республики Узбекистан, 2001 г., № 12, ст. 83; 2003 г., № 1-2, ст. 11, № 24, ст. 240; 2004 г., № 3, ст. 31, № 11, ст. 127; 2005 г., № 5-6, ст. 34, № 32-33, ст. 249; 2006 г., № 24, ст. 219, № 27, ст. 250; 2009 г., № 10-11, ст. 115; 2010 г., № 6-7, ст. 52, № 17, ст. 130; 2012 г., № 21, ст. 232; 2013 г., № 1, ст. 8, № 37, ст. 485; 2016 г., № 52, ст. 601; 2017 г., № 18, ст. 325; Национальная база данных законодательства, 23.12.2017 г., № 10/17/1001/0447, 27.12.2017 г., № 09/17/1021/0465; Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., № 09/19/886/3941) (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On improving the mechanism for stimulating the development of small business” // Collected Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2001, No. 12, Art. 83; 2003, No. 1-2, Art. 11, no. 24, art. 240; 2004, No. 3, art. 31, no. 11, art. 127; 2005, No. 5-6, Art. 34, no. 32-33, art. 249; 2006, No. 24, Art. 219, no. 27, art. 250; 2009, No. 10-11, Art. 115; 2010, No. 6-7, Art. 52, no. 17, art. 130; 2012, No. 21, Art. 232; 2013, No. 1, art. 8, no. 37, art. 485; 2016, No. 52, Art. 601; 2017, No. 18, Art. 325; National database of legislation, 12/23/2017, no. 10/17/1001/0447, 12/27/2017, no. 09/17/1021/0465; National Database of Legislation, 10/22/2019, No. 09/19/886/3941) <https://lex.uz/docs/702557>

13. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.12.2020 й., 09/20/806/1662-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.09.2021 й., 09/21/595/0900-сон; 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон, 14.10.2022 й., 09/22/592/0919-сон (National database of legal documents, 24.12.2020, No. 09/20/806/1662; National database of legislative information, 09/22/2021, No. 09/21/595/0900; 04/05/2022, No. 09/22/153/0266, 10/14/2022, No. 09/22/592/0919)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000